

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 915 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funksional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	

TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI AKTIVLARNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI VA ULARDAN FOYDALANISH NATIJALARI

Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li

Bank ishi kafedrasining PhD. Katta o'qituvchisi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

ORCID: 0000-0002-5821-6221

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarida muammoli aktivlarning paydo bo'lishi va ularni qisqartirish imkoniyatlari yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada muammoli kreditlar tahlili, muammoli aktivlarni bartaraf etish yo'llari kabi tushunchalar mushohada qilib o'rganilgan, hamda tegishli yondashuvlar asosida tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: muammoli kredit, harakatsiz kredit, muddati o'tgan qarz, diversifikatsiya, risk.

Abstract: The article highlights the emergence of problem assets in commercial banks and the possibilities for their reduction. Based on the study of concepts such as problem loans analysis and ways to eliminate problem assets, relevant approaches and recommendations have been formulated.

Key words: problem loans, fixed loans, overdue loans, diversification, risk.

Аннотация: В статье освещены возможности появления проблемных активов в коммерческих банках и их сокращения. Также в статье сформированы соответствующие подходы и рекомендации на основе изучения таких понятий, как анализ проблемных кредитов, способы устранения проблемных активов в научной статье.

Ключевые слова: проблемный кредит, недвижимый кредит, просроченный кредит, диверсификация, риск.

KIRISH

O'zbekistonda tijorat banklarini transformatsiya qilish, ularning aktivlari sifatini oshirish va bozor tamoyillari asosida shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, «Davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlab, 2026-yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushini 60 foizgacha yetkazish» [1] kabi muhim vazifalarning qo'yilishi banklarning muammoli aktivlari hajmini qisqartirish bo'yicha muhim vazifalarni belgilaydi. Mazkur masalalarning yechimini topish, bugungi kunda moliya-kredit sohasida olib borilayotgan islohotlarning asosiy masalalaridan biri bo'lib kelmoqda. Ta'kidlash joizki, bank aktivlari, muammoli aktivlari, riskka tortilgan aktivlar, aktivlarning sifat darajasi va shunga o'xshash bir qator masalalar mahalliy hamda jahon iqtisodchi olimlari tomonidan juda keng doiradagi izlanishlari, ilmiy qarashlari va dissertatsiya ishlarida muammoli aktivlarning vujudga kelish sabablari, ularni qisqartirish masalasi tadqiq qilingan hamda xulosalar shakllantirilgan.

Fikrimizcha, respublikamiz tijorat banklari aktivlarining muammoli aktivlarga aylanishining oldini olishda muhim vositalardan biri bank aktivlarining muammoli aktivga aylanish sabablari va ularga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hisoblanadi. Mamlakatimizda aktivlarning muammoli aktivlarga aylanishining asosiy sabablari quyidagilar:

Tijorat banklari amaliyotida aktiv operatsiyalar bilan ishlovchi malakali mutaxassislarining yetarlicha tajriba hamda bilim va ko'nikmalari talab darajasida emasligi;

Respublika bank amaliyotida berilgan kreditlarning muammoli kreditga aylanishining oldini olish bo'yicha mijozlarni kreditga layoqatligini baholovchi yagona mukammal tizim yo'lga qo'yilmaganligi;

Banklarning deyarli barchasida muammoli aktivlar bilan alohida ishlovchi bo'limning mavjud emasligi, bunday bo'lim bor bo'lganlarida esa ularning faoliyati boshqa bo'limlar faoliyati bilan uzviy muvofiqlashtirilmaganligi;

Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, muammoli aktivga aylangan bank aktivlarini sotib olib, uni sog'lomlashtiradigan kollektor tashkilotlarning mavjud emasligi;

Kredit tarixi salbiy bo'lgan mijozlarning ma'lumotlari yagona markazlashgan bazasining yo'qligi.

Yuqoridagi ta'kidlab o'tilgan muammolarni bartaraf etish uchun tijorat banklarida muammoli aktivlarning vujudga kelish sabablari va ularga ta'sir etuvchi omillarni aniqlab, ularni bartaraf etish lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahonda va mamlakatimiz bank tizimi aktivlari tarkibida ham berilgan kreditlar ulushi yuqoriligi sabab ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar muammoli aktivlarni muammoli kreditlar bilan bog'laydi. Berilgan kreditlar risk yuqori bo'lgani sababidan ularni muammoli kreditga aylanish ehtimoli ham yuqori. Bunga esa banklar tomonidan berilayotgan kreditlarni yetarli darajada tahlil qilmasdan, uni o'rganmasdan, garovga qo'yilgan obyektning joyiga borib o'rganmasdan hamda mijozni kreditga layoqatliligini tahlil etmasdan kreditlar berish jarayoni sabab bo'lmoqda.

Shunga qaramasdan, tijorat banklari aktivlari sifati bilan bog'liq masalalar o'zining dolzarbligini yo'qotmaydi, chunki tegishli vaqt va zamonda bu masalaning dolzarbligi oshirib boradi.

Demak, tijorat banklari aktivlari tarkibida riskli aktivlar sifatining yomonlashuvi ularning aktiv moddalari muammoli aktivga aylanayotganidan dalolat beradi. Muammoli aktivlar tijorat banki faoliyati uchun mo'ljallangan aktivlarning alohida toifasi hisoblanadi.

Ta'kidlaganimizdek, tijorat banklari muammoli aktivlari xususida juda ko'p ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan.

Rossiyalik iqtisodchi olim, professor O.I.Lavrushin tijorat banklari aktivlari tarkibi va ularning iqtisodiy mohiyatini nazariy va ilmiy jihatdan tahlil qilgan. Xususan, olimning fikriga ko'ra: «Bank aktivlari to'liq mulklar va huquqlar qaysiki, o'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'lar hisobidan vujudga kelgan, ulardan aktiv operatsiyalarda kredit muassasalari foydalanadi» [2] deb ta'kidlagan.

Bizning fikrimizcha, professor O.I.Lavrushin bank aktivlarini shakllantirayotganda faqat o'z mablag'lari va mijozlarning jalb qilingan mablag'lari bilan cheklangan. Hozirgi paytda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan davlat dasturlari doirasida berilayotgan pul mablag'lari va xalqaro bozorlardan jalb qilinayotgan resurslar e'tibordan chetda qolgan.

Rossiyalik professor V.Usoskin ham «Tijorat banklari muammoli aktivlar bilan bog'liq risklarni pasaytirish va ularni bartaraf etishning asosiy mezonini sifatida aktivlar va passivlarning muddatlari o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash zarur deb ta'kidlagan» [3]. Olim mazkur mezonni saqlash orqali tijorat banklari faoliyatida transformatsiya riskining yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik lozimligini, bu o'z navbatida muammoli aktivlarning paydo bo'lishiga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Bizning fikrimizcha, aktivlar va passivlarning muddatlari o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash bilan birga, bank aktivlarini obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra ham muammoli aktivga aylanishining oldini olish zarurligiga e'tibor qaratmagan.

Yuqorida olimlarning fikrlaridan ko'rishimiz mumkinki, tijorat banklarining aktivlari borasida so'z yuritganda asosiy e'tibor kreditlarga qaratilmoqda, chunki aksariyat mamlakatlarda banklarning aktivlari tarkibida kreditlar asosiy ulushni egallaydi. Hattoki, rivojlangan mamlakatlardan biri AQShda ham ayrim tijorat banklarida muammoli aktivlar yuqoriligi sabab ko'plab yirik banklar inqirozga uchragan. Tijorat banklari aktivlari tarkibida muammoli aktivlarning vujudga kelishining eng asosiy sababi mamlakatda bozor mexanizmlarining to'g'ri yo'lga qo'yilishi bilan bevosita bog'liq ekanligini guvohi bo'ldik. Xususan, Markaziy bank va hukumat tomonidan tijorat banklari hamda biznes subyektlari uchun keng darajada bozor mexanizmlari va bozorning qonun-qoidalari amal qilinishini ta'minlab berilgan holatda mazkur masala uncha ko'p dolzarb masalaga sabab bo'lmaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada banklar faoliyati samaradorligini oshirishda modellashtirish, kuzatuv, induksiya va deduksiya usullar orqali tahlillar amalga oshirilgan. Xulosa qismida ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz bank tizimining samaradorligini oshirish iqtisodiyotning real sektorini kreditlashda banklarning faol ishtirok etishi bilan bog'liqdir. Shu sababdan ham banklarning aktivlari tarkibida asosiy ulush kreditlarga to'g'ri keladi. Biroq, banklarimiz amaliyotida kreditlash bilan bog'liq bir qator kamchiliklar va muammolarga duch kelinmoqda. Ayniqsa, bugungi kunda tijorat banklarining daromad keltiruvchi aktivlarining asosiy qismini tashkil etuvchi kreditlar orasida muammoli kreditlarning mavjudligi sezilarli darajada bo'lmoqda.

Yuqoridagi fikrlarimizning amaliyotdagi tasdig'i yoki amaliyotda ham xuddi shunday ekanligini asoslash maqsadida, O'zbekiston tijorat banklarida aktivlarning tarkibida asosiy ulush kreditlarga to'g'ri kelishini quyidagi jadvalda ko'rib chiqamiz.

1-jadval. Bank tizimi aktivlari tarkibi[4].

Ko'rsatkichlar nomi	01.11.2023-y.		01.11.2024-y.		O'zgarishi foizda
	mlrd.so'm	ulushi, foizda	mlrd.so'm	ulushi, foizda	
Aktivlar					
Kassadagi naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari	17 028	2,7%	21 441	2,8%	26%
Markaziy bankdagi mablag'lar	20 886	3,4%	25 763	3,4%	23%
Boshqa banklardagi mablag'lar-rezident	27 772	4,5%	32 551	4,3%	17%
Boshqa banklardagi mablag'lar-norezident	30 415	4,9%	43 717	5,8%	44%
Investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar	31 137	5,0%	58 627	7,8%	88%
Mijozlarning moliyaviy instrumentlar bo'yicha majburiyatlari	2 102	0,3%	1 039	0,1%	-51%
Kredit qo'yilmalari, (sof)	444 827	71,5%	505 023	67,1%	14%
Asosiy vositalar, (sof)	17 482	2,8%	23 896	3,2%	37%
Aktivlar bo'yicha hisoblangan foizlar	18 313	2,9%	24 996	3,3%	36%
Bankning boshqa xususiy mulklari	4 171	0,7%	6 225	0,8%	49%
Boshqa aktivlar	7 796	1,3%	9 773	1,3%	25%
Jami aktivlar	621 930	100%	753 052	100%	21%

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2023-yil 1-noyabrdan 2024-yil 1-noyabr oralig'ida Respublikamiz tijorat banklari aktivlarining tarkibida salmog'iga ko'ra kreditlar yuqori o'rinni egallaydi. Bu esa, kreditlash banklar uchun asosiy faoliyat turi ekanligi bilan izohlanadi.

Jami bank aktivlari esa 2023-yildagiga nisbatan 2024-yilga kelib 1.2 martaga ortganligini ko'rishimiz mumkin.

2023-yilda tijorat banklari kredit qo'yilmalari aktivlar tarkibining 71.5 foiziga to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkich 2024-yilga kelib 67.1 foizni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkichning pasayishiga sabab investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarga yo'naltirilgan mablag'lar 5 foizdan 7.8 foizga yoki boshqa banklardagi mablag'lar (norezident) 4.9 foizdan 5.8 foizga oshganligi bilan asoslashimiz mumkin.

Shuni ta'kidlash joizki, investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarga yo'naltirilgan mablag'lar 2023-2024-yillar oralig'ida o'sish tendentsiyasiga ega.

1-rasm. Tijorat banklari muammoli kreditlarining jami kreditlariga nisbati mlrd.so'mda [5].

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2022-yil boshida muammoli kreditlar hajmi 16 974 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023-yil boshiga kelib 13 992 mlrd so'mga yoki jami kreditlardagi muammoli kreditlarning ulushi 5.2 foizdan 3.6 foizga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Buning asosiy sababi esa banklarning so'nggi yillarda muammoli kreditlarni kamaytirish bo'yicha keskin choralar ko'rganligini anglatadi.

Lekin shunga qaramasdan, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich ulushi 0.1 foiz bandga kamaygan bo'lsada, lekin bu ko'rsatkich qariyb 3 mlrd so'mga ortganligini ko'rishimiz mumkin. Bunga asosiy sabab sifatida jami kreditlar o'tgan yilga nisbatan 1.2 martaga oshganligini izohlaymiz.

Muammoli aktivlar tarkibida va umuman bank aktivlari tarkibida kreditlarning ulushi yuqori bo'lganligi sababli muammoli kreditlarga e'tibor yuqori. Muammoli kreditlar uchun ajratiladigan zaxiralar tijorat banklarining xarajatlarining ortishiga va daromadlarining qisqarishiga olib keladi. Quyidagi jadvalda mamlakatimiz bank tizimining muammoli kreditlar uchun ajratgan zaxiralarini ko'rib chiqamiz.

2-jadval.

«Tijorat banklari kredit portfelining tasniflanishi hamda yaratilgan zaxiralar» holati										
Kreditlar tasniflanishi	01.01.2018-y.		01.01.2019 y.		01.01.2020-y.		01.01.2021-y.		01.01.2022-y.	
	jami kreditlardagi ulushi	yaratilgan zaxiralar ulushi								
	foizda	foizda								
Standart	90,6	15,3	92,1	13,6	91,8	13,6	89,8	13,2	87,4	12,5
Substandart	8,2	55,3	6,6	54,6	6,6	54,6	6,8	53,1	7,4	54,6
Qoniqarsiz	0,7	6,7	0,7	7,4	0,7	7,4	0,9	7,2	1,9	7,0
Shubhali	0,2	9,1	0,3	7,5	0,3	7,5	0,4	7,3	1,5	7,1
Umidsiz	0,3	13,6	0,3	16,9	0,6	16,9	0,8	19,2	1,8	18,8
Jami	100	100								

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkin, 2018-yilda tijorat banklari muammoli kreditlari uchun ajratilgan zaxiralar ichida eng ko'p ulushni 55.3 foiz substandart deb tasniflangan kreditlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkich 2022-yilga kelib 54.6 foizga kamaygan bo'lib, buning sababi sifatida esa umidsiz deb tasniflangan kreditlar ulushi keskin oshganligini ko'rishimiz mumkin.

Umidsiz deb tasniflangan kreditlar bo'yicha ajratilgan zaxiralar 2018-yilda jami zaxiralarning 13.6 foizini tashkil qilgan bo'lib, 2022-yilga kelib esa 18.8 foizga yetgan. Umidsiz kreditlar uchun ajratilgan zaxiralar o'sishining sababi banklar tomonidan ajratilgan ta'minotsiz kreditlar hajmining oshgani bilan izohlanadi.

Muammoli aktivlarning, jumladan, muammoli kreditlarning yuzaga kelishi quyidagi salbiy holatlarga olib kelishi mumkin:

bank mijozlari va boshqa investorlarning bankka bo'lgan ishonchini yo'qotishi hamda bank nufuzining tushib ketishi;

tijorat banklari xarajatlarining oshib ketishi;

bank likvidligi va to'lovga layoqatligi pasayishi;

muammoli aktivlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qarshi zaxira yaratilgan taqdirda bank daromadining qisqarishi va bank faoliyatida muhim o'rin tutuvchi boshqa ko'rsatkichlarning tushib ketishi va boshqalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi paytda mamlakatimiz tijorat banklarida aktivlar bilan bog'liq ikki turdagi zaxiralar shakllantiriladi: maxsus va umumiy zaxiralar. Respublikamiz tijorat banklari aktivlari tarkibida qimmatli qog'ozlarga yo'naltirilgan investitsiyalar past ulushga egaligi banklar faoliyatining salbiy ko'rsatkichi hisoblanadi. Tijorat banklari aktivlari tarkibida kreditlar tahlil qilingan davrda 50 foizdan yuqori ulushga egaligi ijobiy holat hisoblanadi. Tijorat banklari kreditlarining ayrim tarmoqlarda to'planish holatlarining mavjudligi banklar kredit portfelining diversifikatsiya

darajasini juda past ekanligini ko'rsatadi. Tijorat banklarining kredit portfeli sifati va diversifikatsiyalash darajasini muntazam tahlil qilib borishlari zarur. Bu kreditlarni boshqarish, kredit portfeli sifatini yaxshilash, shu natijada bank foydasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Muammoli aktivlarni qisqartirishda banklar quyidagi masalalarga e'tibor qaratishlari lozim:

Tijorat banklari samarali kredit siyosati yuritishi lozim.

Risk-menejmentni kuchaytirish orqali muammoli aktivlarning oldini olish mexanizmlarini joriy qilish kerak.

Bank nazoratini takomillashtirish, xususan, Markaziy bank nazoratini kuchaytirish zarur.

Muammoli aktivlarni restrukturizatsiya qilish va ularni maxsus tashkilotlarga o'tkazish amaliyotini kengaytirish.

Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash orqali kreditlar portfeli sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatish.

Yuqorida keltirilgan xulosa va tavsiyalar tijorat banklarining muammoli aktivlari hajmini qisqartirishning iqtisodiy mazmunini chuqurroq aniqlashtirish va ularning ulushini zarur darajada pasaytirishga xizmat qiladi degan umiddamiz.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmonining 2-ilovasi 101-bandi. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi <https://lex.uz>
2. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: Финансовая академия при правительстве РФ. -4-е изд., стереотип. -М.: КНОРУС, 2008. - С. 36-37.
3. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции.-Москва:ВАЗАР-ФЕРРО», 2011.-С.189-190.
4. <https://cbu.uz/oz/> sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki www.cbu.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

